

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕЙРОФИБРОМАТОЗА I ТИПА

CLINICAL CASE OF TYPE I NEUROFIBROMATOSIS

ХАБИБУЛЛИНА ДИЛЯРА ИЛЬНУРОВНА,

студентка,

Ижевская государственная медицинская академия.

КОРОЛЁВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА,

студентка,

Ижевская государственная медицинская академия.

КОПНИНОВА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА,

студентка,

Ижевская государственная медицинская академия.

KHABIBULLINA DILYARA ILNUROVNA,

student,

Izhevsk State Medical Academy.

KOROLEVA ANASTASIA VIKTOROVNA,

student,

Izhevsk State Medical Academy.

KOPNIKOVA POLINA VALERYEVNA,

student,

Izhevsk State Medical Academy.

Научные руководители: Малкова Алла Аркадьевна,

кандидат медицинских наук,

Ижевская государственная медицинская академия.

Комиссарова Наталия Валерьевна,

кандидат медицинских наук,

Ижевская государственная медицинская академия.

Хатомкин Дмитрий Михайлович,

кандидат медицинских наук,

Ижевская государственная медицинская академия.

Scientific supervisors: Malkova Alla Arkadyevna,

candidate of Medical Sciences,

Izhevsk State Medical Academy.

Komissarova Natalia Valeryevna,

candidate of Medical Sciences,

Izhevsk State Medical Academy.

Khatomkin Dmitry Mikhailovich,

candidate of Medical Sciences,

Izhevsk State Medical Academy.

В работе описано клиническое наблюдение случая нейрофиброматоза I типа. Нейрофиброматоз I типа, или болезнь Реклингхаузена, определен как полисистемное заболевание, при котором в патологический процесс вовлекаются первично или в результате осложнений любая система или орган. Представлены особенности проявлений данного клинического случая. Сделан вывод, что для раннего клинического выявления больных нейрофиброматозом I типа, с использованием для этой цели диагностических критериев, рекомендованных Международным комитетом экспертов по нейрофиброматозу, преемственности ведения и проведения адекватных мер первичной и вторичной профилактики осложнений нейрофиброматоза I типа, важно знание данной патологии врачами первичного звена здравоохранения, неврологов, дерматологов, офтальмологов и хирургов.

The paper describes a clinical case of neurofibromatosis type I. Neurofibromatosis type I, or Recklinghausen's disease, is defined as a polysystemic disease in which any system or organ is involved in the pathological process primarily or as a result of complications. The features of the manifestations of this clinical case are presented. It is concluded that for the early clinical detection of patients with neurofibromatosis type I, using for this purpose diagnostic criteria recommended by the International Committee of Experts on Neurofibromatosis, continuity of management and adequate measures of primary and secondary prevention of complications of neurofibromatosis type I, it is important to know this pathology by primary care physicians, neurologists, dermatologists, ophthalmologists and surgeons.

Ключевые слова: *нейрофиброматоз, наследственность, гипертензионно-гидроцефальный синдром, шунтирование, эндоскопическая вентрикулостомия III желудочка, перивентрикулярный отек, ликворный отток.*

Key words: *neurofibromatosis, heredity, hypertension-hydrocephalus syndrome, bypass surgery, endoscopic ventriculostomy of the III ventricle, periventricular edema, cerebrospinal fluid outflow.*

Нейрофиброматоз I типа занимает лидирующее место по встречаемости среди заболеваний с аутосомно-доминантным типом наследования. Сложность данного заболевания заключается в широком диапазоне и вариабельности клинических проявлений даже в пределах одной семьи с вовлечением в патологический процесс практически всех органов и систем, прогрессирующим течением и высоким риском осложнений, среди которых много тяжелых, приводящих к летальному исходу (сердечно-легочная недостаточность вследствие выраженных скелетных аномалий, существующих с рождения и прогрессирующих в течение жизни, а также усугубляющихся под влиянием даже незначительных травм; злокачественное перерождение нейрофибром и другие). В связи с этим возникают трудности в ранней постановке диагноза, что приводит к развитию осложнений [4].

Нейрофиброматоз I типа, или болезнь Реклингхаузена, относится к группе факоматозов (греч. *phakos* – пятно) и представляет собой полисистемное заболевание, при котором в патологический процесс вовлекаются первично или в результате осложнений любая система или орган [2].

Нейрофиброматоз I типа характеризуется преимущественно кожными проявлениями (гиперпигментированными макулами цвета кофе с молоком, кожными и подкожными нейрофибромами), опухолями невралных оболочек (нейрофибромы), глиомами зрительного тракта и другими нейроонкологическими заболеваниями, целым рядом костных аномалий, когнитивным дефицитом и повышенным риском опухолевого роста за пределами нервной ткани.[2].

По рекомендациям Международного комитета экспертов по нейрофиброматозу диагноз нейрофиброматоз I типа (классического, периферического, собственно болезни Реклингхаузена) может быть поставлен при наличии у больного не менее двух следующих признаков:

-не менее 5 пигментных пятен цвета кофе с молоком диаметром более 5 мм у детей до пубертатного возраста и не менее 6 пятен диаметром более 15 мм в постпубертатном возрасте;

-2 или более нейрофибром любого типа или 1 плексиформной нейрофибромы;

-мелкие пятна типа веснушек в подмышечных или паховых складках;

-дисплазия крыла клиновидной кости или врожденное истончение кортикального слоя длинных костей с псевдоартрозом или без него;

-глиома зрительного нерва;

-2 или более узелков Лиша на радужке при исследовании с помощью щелевой лампы;

-наличие у родственников первой степени родства НФИ по тем же критериям.

При постановке диагноза все критерии были соблюдены.

Довольно часто акцент делается на кожных проявлениях и поражениях костной системы, упуская другие важные клинические проявления, одним из которых является гипертензионно-гидроцефальный синдром.

Гидроцефалический отёк развивается в перивентрикулярной зоне головного мозга в результате блокады путей оттока ликвора, причиной которого является окклюзия ликворопроводящих путей [1].

Спинномозговая жидкость движется по четырем желудочкам – парным боковым, одиночными – третьим и четвертым. Из бокового желудочка ликвор проходит через межжелудочковое окно Монро и поступает в III желудочек, далее по Сильвееву каналу – в IV. Далее через отверстия Люшко и Можанди протекает в цистерны церебрального и спинального подпаутинного подпространства. Если возникает барьер по пути циркуляции ликвора, формируется окклюзионная гидроцефалия. Окклюзия может наступить на любом уровне циркуляции ликвора в желудочковой системе. Определение этого уровня имеет большое практическое значение, так как в значительной мере определяет выбор наиболее рациональной операции [1].

Ликворный блок на уровне третьего желудочка проявляется:

1) нарастающим синдромом повышения внутричерепного давления;

2) возникающими окклюзионными приступами;

3) очаговыми симптомами, зависящими от характера и локализации основного патологического процесса и уровня окклюзии [3].

Признаками повышения внутричерепного давления при окклюзионной гидроцефалии являются головные боли, носящие чаще всего приступообразный характер, рвота, возникающая на высоте приступа головных болей, угнетение корковых функций (истощаемость, расстройство памяти, нарушение сознания различной степени в виде оглушения, сонливости), застойные соски зрительных нервов с тенденцией к быстрому прогрессированию вторичного атрофического процесса этих нервов со снижением зрения и исходом в слепоту, вторичные гипертензионно-гидроцефальные изменения в костях свода черепа и турецком седле, генерализованные изменения электрической активности большого мозга. При нарастающей внутричерепной гипертензии отмечается замедление пульса, сменяющееся его учащением. [3].

Симптомы окклюзионного приступа в основном связаны с двумя моментами:

а) быстро нарастающей задержкой оттока ликвора из желудочков в результате полной или почти полной, временной или постоянной obturации путей его оттока, что приводит к увеличению внутри желудочкового давления;

б) сдавление ствола. Особенно ярко проявляется вегетативными расстройствами в виде обильного потоотделения, покраснения лица и груди, изредка конечностей, иногда в виде пятнистой гиперемии, сменяющейся бледностью, цианотичностью, учащение дыхания с некоторым затруднением его, усиление пирамидных расстройств. Иногда возникают тониче-

ские судороги в конечностях и, наконец, прогрессирующее нарушение дыхания или внезапная его остановка, нередко при удовлетворительном пульсе [3].

Очаговые симптомы представлены парезами, параличами, расстройствами чувствительности, когнитивными нарушениями, мозжечковым синдромом [3].

Цель работы – описание клинического случая нейрофиброматоза I типа с основными клиническими проявлениями в виде гипертензионно-гидроцефального синдрома с последующим проведением оперативного вмешательства (перфорация дна III желудочка).

Клиническое наблюдение.

Пациент Сергей Б, 31 год (07.01.1992). Поступил в неврологическое отделение с жалобами на периодические диффузные головные боли распирающего характера преимущественно в височных и затылочных областях, сопровождающиеся тошнотой, давлением на глаза. На одышку при незначительной физической нагрузке, периодическое системное головокружение, шаткость при ходьбе, слабость и ощущение покалывания в конечностях, похудение мышц, ломящие боли в суставах, поперхивание при приеме пищи, жидкости, покашливание, чаще утром, которые усилились в последнее время. Отмечает увеличение количества пятен «кофе с молоком» на теле. Жалобы на предобморочные состояния и эпилептические приступы с потерей сознания и непроизвольным мочеиспусканием.

Болен с детства. Наблюдался у невролога по поводу гидроцефалии. В 8 лет было проведено первое шунтирование. Всего было проведено 7 шунтирований в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 годах.

КТ от 19.03.2003г.(11 лет). Учитывая отсутствие гидроцефалии, залипание помпы, системе было решено удалить. 25.03.2003, через сутки после операции по удалению шунтирующей системы, отмечено резкое ухудшение состояния, появление признаков повышения внутричерепного давления. По экстренным показаниям взят в операционную. Установлена шунтирующая система среднего давления. После операции состояние улучшилось, гипертензия уменьшилась до исходного уровня.

Также в детстве установлен диагноз: нейрофиброматоз I типа. Наследственность не отягощена. Приступы с потерей сознания в анамнезе впервые появились в декабре 2022 года – принимал карбамазепин ретард.

В связи с нарастанием частоты эпилептических приступов и усилением головной боли с 26.01.2023г. по 03.02.2023г. находился в неврологическом стационаре с диагнозом: «Нейрофиброматоз I типа с поражением нервной системы с формированием очаговых изменений головного мозга в виде умеренного бульбарно-псевдобульбарного синдрома, двухсторонней пирамидной недостаточности, чувствительных нарушений, умеренного атактического синдрома. Симптоматическая эпилепсия с редкими генерализованными тонико-клоническими пароксизмами».

После проведения люмбальной пункции 03.02.2023 резко ухудшилось состояние (в виде угнетения сознания до сопора). СКТ головного мозга: СПО шунтирования правого бокового желудочка. Обрыв шунта на уровне шеи. Внутренняя окклюзионная тривентрикулярная гидроцефалия. Перивентрикулярный отек. Киста прозрачной перегородки (рис. 1). СКТ органов брюшной и грудной полостей: умеренный гипостаз в легких. Киста правой доли печени. Фрагмент шунта в малом тазу.

Учитывая отрицательную динамику в виде угнетения сознания до сопора, данные СКТ головного мозга (перивентрикулярный отек), экстренно пациенту была выполнена операция – эндоскопическая ветрикулостомия III желудочка.

Осмотр реаниматолога перед оперативным вмешательством: состояние тяжелое. Кожные покровы: отмечают многочисленные узелки на теле, на конечностях множественные нейрофибромы, кофейные пятна, веснушки в подмышечных и паховых областях. Дыхание везикулярное, хрипов нет, сатурация 98%, с увл. кислородом. Тоны сердца ясные, ритмич-

ные, АД 136/80 мм. РТ.ст., ЧСС 74 уд. В мин., ЧДД 18 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления б/о. Моча по уретральному катетеру. Отеков нет.

Рис. 1. СКТ головного мозга от 03.02.2023 г.

Nevr.st: Сопор. На вопросы не отвечает. Взгляд не фиксирует. Ригидность затылочных мышц 2п/п, с-м Кернинга 150 гр. С двух сторон. Глазные щели D=S, реакция зрачков на свет сохранена. За молоточком не следит. Носогубные складки мягче правая. Язык по средней линии. Сухожильные и периостальные рефлексы с рук торпидные, выше слева. Сухожильные рефлексы с ног живые, выше слева. Патологический симптом Бабинского с 2-х сторон. Движения в конечностях сохранены, фиксирован. Мышечный тонус несколько повышен. Чувствительную и координаторную сферы не оценить из-за уровня сознания. На теле, конечностях множественные нейрофибромы, кофейные пятна.

Протокол операции № 44 от 03.02.23

Начало операции: 11:30

Окончание операции: 12:20

Под ЭТН в положении на спине с фиксацией головы скобой «Мейфилда», в срединном положении и приподнятым головным концом, выполнен малый подковообразный разрез в правой теменной области в проекции точки Кохера. Послойно рассечены мягкие ткани до кости. В намеченной точке доступа правой теменной кости наложено фрезевое отверстие. ТМО в точке доступа коагулирована. В просвет переднего рога правого бокового желудочка со второй попытки введен обтюратор эндоскопа и эндоскоп Lotta. Ликворное давление низкое, по каналу обтюлятора самостоятельно ликвор не выделяется. В полости правого бокового желудочка визуализируется узкое, обтурированное прозрачной капсулой отверстие Монро, межжелудочковая перегородка, сосудистое сплетение и стриарная вена. Монополярным электродом выполнена перфорация мембраны, окклюзирующая отверстие Монро. Баллоном Фогарти 0,7 выполнено расширение отверстия до исходных размеров отверстия Монро. Через отверстие Монро доступ в полость III желудочка. Визуализированы спинка «турецкого седла», мамиллярные тела, передняя спайка. По средней линии в пространстве между «мамиллярными телами» и спинкой «турецкого седла», монополярным электродом выполнена перфорация стенки III желудочка в межножковую цистерну, размерами до 2 мм. Баллоном Фогарти выполнено расширение образованной стомы до 0,8 см в диаметре. Отмечается невыраженное капиллярное кровотечение из краев стомы. После промывания полости физиологическим раствором, кровотечение самостоятельно прекратилось. Ревизия стомы. Мембрана Лилеквиста вскрыта. Визуализируется четкая отчетливая пульсация створок стомы из просвета III желудочка в цистерну основания мозга. Контроль гемостаза. Признаков кровоте-

чения нет. Эндоскоп удален. ТМО герметизирована Тахокомбом. Послойно швы на рану. Асептическая повязка. Кровопотеря минимальная.

На следующий день после операции осмотр пациента в реанимации: в сознании, ориентирован, адекватен, правильно отвечает на вопросы. Менингеальных знаков нет. Умеренный бульбарно-псевдобульбарного синдром, двухсторонняя пирамидная недостаточность, умеренный атактический синдром.

СКТ головного мозга от 04.02.2023г. Заключение: СПО эндоскопической вентрикуло-стомии III желудочка. Шунтирование правого бокового желудочка. Внутренняя тривентрикулярная гидроцефалия, положительная динамика. Перивентрикулярный отек. Полость прозрачной перегородки (рис. 2).

Рис. 2. СКТ головного мозга от 04.02.2023г.

Кожные покровы: отмечаются многочисленные узелки на теле, на конечностях множественные нейрофибромы, кофейные пятна, веснушки в подмышечных и паховых областях. Дыхание везикулярное, хрипов нет, сатурация 98%, с увл. кислородом. Тоны сердца ясные, ритмичные, АД 136/80 мм. РТ.ст., ЧСС 74 уд. В мин., ЧДД 17 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления б/о. Моча по уретральному катетеру. Отеков нет.

При повторном проведении СКТ головного мозга от 13.02.2023г. наблюдалась положительная динамика в виде уменьшения перивентрикулярного отёка (рис. 3).

Рис. 3. СКТ головного мозга от 13.02.2023 г.

Заключение

Уникальность данного клинического случая состоит в том, что у пациента с прогрессирующим наследственным заболеванием нейрофиброматоз I типа был выявлен гипертензионно-гидроцефальный синдром с детства (шунтирование проведено 7 раз). В 31 год была выполнена операция эндоскопическая вентрикулостомия III желудочка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусев Е.И, Бурд Г.С, Коновалов А.Н. Неврология и нейрохирургия. Медицина, 2000. 347 с.
2. Дядькин В.Ю. Случай локализованной формы нейрофиброматоза I типа // Практическая медицина. 2013. № 1-4. С. 130-131.
3. Иргер И.М. Нейрохирургия. 2е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1982. 431 с.
4. Макурдумян Л.А. Нейрофиброматоз I типа // Сибирское медицинское обозрение. 2007. № 3 (44). С. 59-61.

© Хабибуллина Д.И., Королёва А.В., Копнинова П.В., 2023.